

附录 B GPR-NSSR 边界搜索优化模型

以初始运行点为基准，通过求解如下优化模型可得到给定搜索方向 $df_{L'} = \{df_{L'm}\}_{m \in Y}$ 上满足稳态管流安全的最大安全裕度 $\phi_{FI'}$ ：

$$\max \quad \phi_{FI'} \quad (B.1)$$

$$\text{s.t.} \quad f_{Lm} = f_{L'm} + \hat{f}_{L'm}, \forall m \in Y \quad (B.2)$$

$$\hat{f}_{L'm} = f_{L'm}^0 + \phi_{FI'} \cdot df_{L'm}, \forall m \in Y \quad (B.3)$$

$$f_{Sm} - f_{Lm} + \left(\sum_{n \in \delta^+} f_{nm} - \sum_{n \in \delta^-} f_{mn} \right) = 0, \forall m \in Y \quad (B.4)$$

$$f_{mn} = \text{sgn}(p_m - p_n) \cdot C_{mn} \sqrt{|p_m^2 - p_n^2|}, \forall mn \in X \quad (B.5)$$

$$K_{C_{mn}} = pc_n / pc_m, \forall mn \in X_C \quad (B.6)$$

$$\hat{f}_{C_n} = f_{C_m} - \tau_{mn}, \forall mn \in X_C \quad (B.7)$$

$$\tau_{mn} = \beta_{mn} f_{C_m}, \forall mn \in X_C \quad (B.8)$$

$$\underline{f}_{Sm} \leq f_{Sm} \leq \bar{f}_{Sm}, \forall m \in Y \quad (B.9)$$

$$\underline{p}_m \leq p_m \leq \bar{p}_m, \forall m \in Y \quad (B.10)$$

$$\underline{p}_{mn} \leq p_{mn} \leq \bar{p}_{mn}, \forall mn \in X \quad (B.11)$$

$$\underline{f}_{mn} \leq f_{mn} \leq \bar{f}_{mn}, \forall mn \in X \quad (B.12)$$

其中， f_{Lm} 、 $\hat{f}_{L'm}$ 和 f_{Sm} 分别为节点 m 处总气负荷、燃气机组气负荷和气源的质量流率； p_m 为节点 m 处压力； p_{mn} 和 f_{mn} 分别为管道 mn 的压力和质量流率； C_{mn} 为管道 mn 的管道常数； pc_n 和 pc_m 分别加压机站 mn 的出口和入口节点压力； f_{C_n} 和 f_{C_m} 分别为加压机站 mn 的出口和入口节点处质量流率； τ_{mn} 为加压机站 mn 耗气量； β_{mn} 为加压机站的耗气系数。通过分段线性化处理 Weymouth 方程(B.5)后，上述非凸非线性优化问题可转化为 MILP 问题，可通过商业求解器求解。